

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вакуленко Т.О.

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кандидат філологічних наук, доцент*

TRAINING FUTURE FOREIGN LANGUAGES TEACHERS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS

Vakulenko T.

*Taras Shevchenko National University of Kyiv
PhD in Philology, Associate Professor*

АНОТАЦІЯ

У статті проведено аналіз інструментів штучного інтелекту, які застосовуються у навчанні майбутніх викладачів іноземних мов, оцінка їх ефективності, доступності та зручності використання.

ABSTRACT

The article analyzes artificial intelligence tools used in training future foreign languages teachers, assessing their effectiveness, accessibility, and ease of use.

Ключові слова: штучний інтелект (ШІ), інструменти штучного інтелекту, нейронні мережі, ChatGPT, вивчення/навчання іноземних мов, методики викладання іноземних мов.

Keywords: artificial intelligence (AI), artificial intelligence tools, neural networks, ChatGPT, foreign language learning/teaching, foreign languages teaching methods.

Метою даного дослідження є вивчення можливостей використання штучного інтелекту (ШІ) у процесі навчання/вивчення іноземних мов, виявлення основних проблем, пов'язаних із впровадженням даних технологій в освітній процес та аналіз інструментів ШІ, що застосовуються для навчання/вивчення іноземних мов, оцінки їх ефективності та зручності використання як для викладачів, так і студентів.

Основою для аналізу є публікації в наукових журналах у галузі освітніх технологій та викладання іноземних мов. У цьому дослідженні було проведено огляд літератури з вивчення наукових джерел для виявлення основних напрямів застосування ШІ у навчанні/вивченні іноземних мов, оцінки поточних досягнень і виявлення перспективних тенденцій.

У сфері вивчення іноземних мов з допомогою штучного інтелекту проводиться безліч досліджень. У своєму дослідженні Н.С. Зулкарнайн і М.М.Юнус виявили, що педагоги сприймають інтеграцію технологій ШІ позитивно через її динамічні характеристики та ефективність, незважаючи на різні проблеми, які призводять до недоліків, пов'язаних з її використанням [8]. У дослідженні Р.Ругайя проведено систематичний огляд потенціалу ШІ у покращенні лінгвістичних здібностей, зроблено висновок, що ШІ пропонує адаптивний навчальний досвід, інтерактивні та занурювальні навчальні середовища, миттєвий зворотний зв'язок та доступ до широкого спектру ресурсів, допомагаючи студентам розширювати свої знання про мову, покращувати навички говоріння [6]. С.Алмелхес, розмірковуючи про роль ШІ в навчанні другої мови, пише, що алгоритми ШІ можуть значно поліпшити вивчення і володіння майже будь-яким діалектом [1].

Виклад основного матеріалу дослідження.

Ключовим елементом застосування технологій штучного інтелекту в навчанні виступає персоналізація та можливість побудови індивідуальних методів навчання з урахуванням інтересів, особистісних потреб та індивідуальних особливостей студентів. Персоналізоване навчання – це така система навчання та розвитку особистості, в якій студент виступає основним суб'єктом навчального процесу, взаємодіючи з викладачем та інструментами ШІ відповідно до індивідуальних здібностей, здійснює вибір методів, засобів навчання, визначає темп оволодіння навчальним матеріалом та бере на себе відповідальність за результат навчання.

Індивідуальна практика студентів з конкретними інструментами ШІ здійснюється позааудиторно у зручний для користувачів час та місці. Крім того, багато інструментів ШІ здатні адаптувати складність навчального матеріалу та інтенсивність навчання відповідно до когнітивних можливостей студентів та їх рівнем оволодіння дисципліною.

Інструменти ШІ можуть стати незамінним помічником сучасного викладача іноземних мов для вирішення *методичних* проблем. З їх допомогою можна здійснювати тематичне планування, складати плани тематичних занять, створювати тренувальні вправи і творчі завдання, спрямовані на розвиток різних видів мовленнєвої діяльності, а також завдання на переклад. Серед інструментів ШІ, які допомагають викладачеві вирішувати методичні проблеми, можна виділити ChatGPT, YandexGPT, GigaChat і нейромережу для викладачів Twee, яка сприяє створенню методичних матеріалів. На сучасному етапі нейромережа ChatGPT 4.0 є найбільш популярним інструментом ШІ, здатним значно полегшити традиційні функції викладача з розробки навчальних матеріалів для занять.

Слід зазначити, що коректність матеріалів, розроблених нейромережею, залежить від промпту, сформульованим користувачем. У деяких випадках, щоб отримати бажану інформацію або навчальні матеріали, викладачеві необхідно буде зробити декілька запитів. Працюючи на основі великих мовних моделей ChatGPT і GigaChat іноді можуть надавати недостовірні дані або некоректні приклади. При цьому, багато користувачів відзначають, що нейромережі Twee, GigaChat і YandexGPT чудово справляються зі складанням планів занять на задану тему, які не потрібно видозмінювати або доробляти. У разі необхідності ШІ дає рекомендації викладачеві з доопрацювання плану. Залежно від промпту план заняття може містити завдання з розвитку чотирьох іншомовних умінь і навчання аспектам іноземних мов (граматиці, фонетиці, фонетиці, лексичній).

Чат-боти з генеративним ШІ можуть бути також корисні під час створення текстів для читання чи перекладу. Викладачеві не потрібно займатися довгим пошуком тексту, а просто ввести в нейромережу необхідний промпт, після чого отримати бажаний текст з необхідною структурою, лексичними засобами, граматичними конструкціями. Відзначимо, що на момент дослідження GigaChat не має можливості введення і виведення інформації за допомогою голосу, тому використовувати його при розвитку таких видів мовної діяльності, як говоріння і аудіювання, не уявляється можливим. Це також варто враховувати при складанні тренувальних вправ та завдань на аудіювання.

В даний час на ринку програмного забезпечення існує багато інструментів ШІ, спрямованих на надання користувачам *автоматизованої якісної чи кількісної оцінки* виконаного завдання у вигляді тесту або контрольної роботи, у тому числі творчого характеру. ШІ здатний миттєво надати користувачеві якісну та кількісну оцінку, на відміну від викладача, у якого перевірка тестів і контрольних робіт може зайняти кілька днів.

Вивчення лінгводидактичного потенціалу багатьох інструментів ШІ виступало предметом дослідження багатьох вчених. Зокрема, Дж. М. Демсбі [2], Дж. Парк [5], А. Пердана і М. Фаріда [4] вивчали здатність платформи Grammarly надати оцінку написаних есе за такими критеріями, як структура есе, лексика, чіткість викладу аргументів. Х. Йанг, Ч. Гао, Х. Шен [7] вивчали здібності платформи Piga1 в оцінці лексики, граматики, пунктуації та орфографії.

Аналіз даних досліджень показує, що на сучасному етапі всі перераховані інструменти ШІ здатні якісно оцінити правильність використання студентами лексичного і граматичного матеріалу, дотримання заявленої структури роботи. Разом з тим, предметом обговорення виступає здатність ШІ оцінити зміст творчої роботи. З усіх наведених інструментів ШІ тільки ChatGPT 4.0 здатний якісно оцінити зміст роботи. На сучасному етапі ChatGPT 4.0 зрівнявся з викладачем щодо оцінки письмових творчих робіт за такими критеріями: зміст роботи, підтвердження ідей та аргументів, організація та

структура есе. Більше того, за такими критеріями, як мова есе та його оригінальність, інструмент ШІ перевершив викладача. Мовна модель ChatGPT 4.0, що функціонує на основі автентичних текстів, може правильно визначити мовні неточності студентів краще викладача, що не є носієм мови.

Викладачі і студенти можуть використовувати нейромережі ChatGPT, GigaChat і YandexGPT для пошуку необхідної інформації. У підготовці майбутніх викладачів іноземних мов *інформаційний-довідковий матеріал* може включати як матеріали теоретичного і практичного характеру. У рамках викладання теоретичних дисциплін інформаційно-довідковий матеріал може включати матеріали основ теоретичної граматики, лексикології, стилістики, фонетики, мовознавства.

Студенти можуть використовувати інформаційні-довідкові функції ШІ у позааудиторний час, якщо у них є потреба у більш ретельному вивченні теоретичного матеріалу або відпрацюванням мовних навичок. Інформаційно-довідкову функцію ШІ доцільно використовувати в рамках теоретичних, практичних, мовних дисциплін, під час педагогічної практики і в курсових і кваліфікаційних роботах.

Поряд із очевидними перевагами, технології штучного інтелекту можуть також викликати певні ризики та загрози викладачам та студентам. Такі ризики можуть виникнути у сфері збереження конфіденційності персональних даних, дотримання принципів авторської етики при взаємодії з штучним інтелектом тощо.

Висновки. Штучний інтелект в освіті продовжує розвиватися, відкриваючи нові можливості для персоналізації навчання, підвищення його доступності та ефективності. Цей процес також ставить перед дослідниками та викладачами нові питання, пов'язані з етикою, безпекою даних та рівністю доступу до освітніх ресурсів. Дослідження підтверджують, що впровадження ШІ в освіту сприяє персоналізації навчання та оптимізації навчальних процесів, покращує розуміння матеріалу студентами та покращує їх мотивацію.

Перспективи подальшої роботи полягають у розробці методик навчання аспектам іноземних мов, видам мовленнєвої діяльності, а також профільним дисциплінам на основі конкретних інструментів ШІ. У своїй сукупності дані методики дозволять створити цілісну систему лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов на основі інструментів ШІ.

Література

1. Almelhes S. A Review of Artificial Intelligence Adoption in Second-Language Learning // Theory and Practice in Language Studies. 2023. Vol.13. No.5. P.1259-1269.
2. Dembsy J.M. Closing the Grammarly® gaps: a study of claims and feedback from an online grammar program // The Writing Center Journal. 2017. Vol. 36. № 1. P. 63-100.

3. Dogan M., Dogan T., Bozkurt A. The Use of Artificial Intelligence (AI) in Online Learning and Distance Education Processes: A Systematic Review of Empirical Studies // *Applied Sciences*. 2023. Vol. 13. P. 1-12.
4. Park J. An AI-based English grammar checker vs. human raters in evaluating EFL learners' writing // *Multimedia-Assisted Language Learning*. 2019. Vol. 22. № 1. P. 112-131. <https://doi.org/10.15702/mall.2019.22.1.112>
5. Perdana I., Farida M. Online grammar checkers and their use for EFL writing // *Journal of English Teaching, Applied Linguistics and Literatures (JETALL)*. 2019. Vol. 2. № 2. P. 67-76. <https://doi.org/10.20527/jetall.v2i2.7332>
6. Rugaiyah R. The Potential of Artificial Intelligence in Improving Linguistic Competence: A Systematic Literature Review // *Arcus*. 2023. Vol. 9. P.319-324.
7. Yang H., Gao C., Shen Hz. Learner interaction with, and response to, AI-programmed automated writing evaluation feedback in EFL writing: an exploratory study // *Education and Information Technologies*. 2024. Vol. 29. Issue 4. P. 3837-3858. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11991-3>
8. Zulkarnain N., Yunus M. Primary Teachers' Perspectives on Using Artificial Intelligence Technology in English as a Second Language Teaching and Learning: A Systematic Review // *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*. 2023. Vol. 12. P. 861-876.